

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20374499>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI PIRLS TOPSHIRIQLARI ASOSIDA MATNNI TAHLIL QILISHGA O‘RGATISH METODIKASI

Mo‘ydinova Gulnozaxon Baxtiyor qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Boshlang‘ich ta’lim kafedrası

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini rivojlantirish hamda ularni PIRLS xalqaro baholash dasturi topshiriqlari asosida matnni tahlil qilishga o‘rgatish metodikasi yoritilgan. Tadqiqotda PIRLS topshiriqlarining mazmuni, o‘quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, matn bilan ishlashda interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va didaktik o‘yinlardan foydalanishning samarali usullari bayon etilgan. Maqola natijalari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining pedagogik faoliyatida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

***Kalit so‘zlar:** PIRLS, o‘qish savodxonligi, matn tahlili, boshlang‘ich ta’lim, interfaol metodlar, innovatsion yondashuv, kognitiv ko‘nikma.*

ABSTRACT

This article discusses the methodology of developing primary school students' reading literacy and teaching them to analyze texts based on the tasks of the PIRLS international assessment program. The study analyzes the content of PIRLS tasks and their importance in developing students' comprehension, analytical thinking, and conclusion-making skills. In addition, effective ways of using interactive methods,

innovative pedagogical technologies, and didactic games in text analysis are described. The results of the article contribute to improving students' reading literacy in the pedagogical practice of primary school teachers.

Keywords: *PIRLS, reading literacy, text analysis, primary education, interactive methods, innovative approach, cognitive skills.*

Kirish. Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlar asosida rivojlantirish hamda yosh avlodning intellektual salohiyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, axborotlarni tahlil qila olishi, ulardan samarali foydalanishi hamda o'z fikrini asosli bayon etishi muhim kompetensiyalar sifatida e'tirof etilmoqda. Mazkur kompetensiyalarni shakllantirishda o'qish savodxonligi alohida o'rin tutadi. Chunki o'qish savodxonligi barcha fanlarni o'zlashtirishning asosi bo'lib, o'quvchilarning bilim olish, fikrlash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimining xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini jahon standartlari asosida baholash imkoniyatini yaratdi. Jumladan, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi darajasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish, talqin etish va baholash ko'nikmalari o'rganiladi. PIRLS natijalari ta'lim sifatini baholash, mavjud muammolarni aniqlash hamda o'qitish metodikasini takomillashtirish uchun muhim manba vazifasini bajaradi.

Mavzuning dolzarbligi - Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS topshiriqlari asosida matnni tahlil qilishga o'rgatish bugungi kunda dolzarb pedagogik masalalardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy ta'lim o'quvchilardan nafaqat matnni o'qish va eslab qolishni, balki uning mazmunini chuqur anglash, tahlil qilish, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash, muallif g'oyasini tushunish va mustaqil xulosa chiqarishni talab etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ayrim o'quvchilar matndan aniq

ma'lumotlarni topa olsalar-da, uning mazmunini tahlil qilish va baholashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu esa o'qish savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodik yondashuvlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi.

PIRLS topshiriqlari o'quvchilarning matn bilan ishlash jarayonidagi kognitiv faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan samarali vosita hisoblanadi. Ushbu topshiriqlar orqali o'quvchilarda tanqidiy va analitik fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, axborotni saralash va baholash kabi XXI asr ko'nikmalari shakllanadi. Shuningdek, PIRLS talablari asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish va xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS topshiriqlari asosida matnni tahlil qilishga o'rgatish metodikasini ilmiy-pedagogik jihatdan asoslash, samarali metod va texnologiyalarni aniqlash hamda amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur mavzuning dolzarbligi ham aynan o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro baholash mezonlariga mos kompetensiyalarni shakllantirish zarurati bilan belgilanadi.

Asosiy qism. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) xalqaro baholash dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini aniqlash va baholashga qaratilgan nufuzli tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot 4-sinf o'quvchilarining matnni tushunish, tahlil qilish, talqin etish va baholash ko'nikmalarini o'rganish orqali ta'lim sifati haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlodning mustaqil fikrlashi, axborotlarni tahlil qila olishi va ulardan samarali foydalanish qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS topshiriqlari asosida matnni tahlil qilishga o'rgatish masalasi ta'lim tizimida alohida ahamiyat kasb etadi.

O'qish savodxonligi zamonaviy ta'limning asosiy kompetensiyalaridan biri hisoblanadi. U faqat matnni o'qish texnikasini egallash bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchining o'qilgan ma'lumotni tushunishi, mazmunini anglay olishi, tahlil qilishi

va undan amaliy faoliyatda foydalanish qobiliyatini ham qamrab oladi. PIRLS tadqiqotlari aynan mana shu ko'nikmalarni baholashga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning matn bilan ishlash jarayonidagi fikrlash faoliyatini aniqlash imkonini beradi. Mazkur dastur topshiriqlari o'quvchilarning o'qilgan matndan aniq ma'lumotlarni topish, muallif fikrini tushunish, voqealar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qilish va xulosalar chiqarish kabi kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda o'qish madaniyati va kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishning eng muhim davri hisoblanadi. Aynan shu bosqichda o'quvchilar mustaqil o'qishga o'rganadi, matn mazmunini anglay boshlaydi hamda o'z fikrlarini bayon qilish malakasini rivojlantiradi. Agar o'quvchilarda ushbu davrda o'qish savodxonligi yetarli darajada shakllantirilsa, keyingi ta'lim bosqichlarida boshqa fanlarni o'zlashtirish jarayoni ham samarali kechadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars jarayonida matn ustida ishlashning zamonaviy metod va texnologiyalaridan foydalanishlari zarur.

PIRLS tadqiqotida o'quvchilarning o'qish savodxonligi to'rtta asosiy yo'nalish bo'yicha baholanadi. Birinchi yo'nalish — matndan aniq ma'lumotlarni topish va ajratib olishdir. Bu jarayonda o'quvchi matnni diqqat bilan o'qib, undagi faktlar, hodisalar va muhim ma'lumotlarni aniqlashi talab etiladi. Ikkinchi yo'nalish matn mazmunini tushunish va izohlash bilan bog'liq bo'lib, bunda o'quvchi matnda ifodalangan fikrlarni sharhlaydi, voqealar ketma-ketligini tushuntiradi hamda asosiy g'oyani aniqlaydi. Uchinchi yo'nalish matn asosida xulosa chiqarishga qaratilgan bo'lib, o'quvchidan berilgan ma'lumotlarni umumlashtirish, mantiqiy bog'liqliklarni aniqlash va mustaqil fikr bildirish talab etiladi. To'rtinchi yo'nalishda esa matnni baholash va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalari tekshiriladi. O'quvchi muallif pozitsiyasini aniqlashi, matnning ishonchlilik darajasini baholashi va o'z munosabatini bildirishi kerak bo'ladi.

Mazkur ko'nikmalarni shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Interfaol metodlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirish, mustaqil

fikrlashini rivojlantirish va bilimlarni chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi. Jumladan, "Aqliy hujum" metodi orqali o'quvchilar matn mavzusi yuzasidan o'z fikr va taxminlarini erkin bayon qiladilar. Ushbu metod o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish bilan birga, matn mazmunini oldindan taxmin qilish imkonini ham yaratadi. "Klaster" metodida esa asosiy tushuncha markazga joylashtiriladi va unga bog'liq fikrlar tizimli ravishda aks ettiriladi. Bu usul matnning asosiy mazmunini tushunishga va voqealar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga yordam beradi.

Shuningdek, "BBB" (Bilaman – Bilishni xohlayman – Bildim) texnologiyasi ham matn bilan ishlashda samarali metodlardan biri hisoblanadi. Ushbu metod orqali o'quvchilar matn mavzusi bo'yicha mavjud bilimlarini aniqlaydilar, yangi ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojlarini belgilaydilar va o'qish jarayonidan so'ng olgan bilimlarini umumlashtiradilar. Natijada o'quvchilarning mustaqil o'rganish va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi. "Konseptual jadval" metodi esa matndagi obyektlar, hodisalar yoki qahramonlarning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va tahliliy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari ham matnni tahlil qilish metodikasini tanlashda e'tiborga olinishi zarur. Psixologlarning ta'kidlashicha, kichik maktab yoshidagi bolalar obrazli fikrlashga moyil bo'lib, ular ko'rgazmali vositalar orqali ma'lumotlarni tezroq qabul qiladilar. Shu bois dars jarayonida rasmlar, sxemalar, grafik organayzerlar, videomateriallar va didaktik o'yinlardan foydalanish tavsiya etiladi. Masalan, matn qahramonlari o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi diagrammalar yoki voqealar ketma-ketligini ko'rsatuvchi sxemalar o'quvchilarning mazmunni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar ham matnni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. "Davom ettir", "Kim tez topadi?", "Qahramonni aniqlang", "Savol tuz" kabi o'yinlar o'quvchilarning diqqatini jalb etadi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Bunday mashg'ulotlar davomida o'quvchilar matndan kerakli ma'lumotlarni

topish, savollarga javob berish va o'z fikrlarini asoslashga o'rganadilar. Natijada o'qish jarayoni qiziqarli va samarali tashkil etiladi.

PIRLS topshiriqlari asosida tashkil etilgan darslarda tanqidiy fikrlash texnologiyalaridan foydalanish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarga ma'lumotlarni tahlil qilish, taqqoslash, baholash va mustaqil qaror qabul qilish imkonini beradi. Masalan, o'quvchilarga matndagi qahramonlarning xatti-harakatlarini baholash yoki voqealar rivojining boshqa variantlarini taklif qilish vazifasi berilishi mumkin. Bunday topshiriqlar o'quvchilarning ijodiy va analitik tafakkurini rivojlantiradi.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayoniga yangi imkoniyatlarni olib kirmoqda. Elektron darsliklar, interaktiv platformalar, multimedia vositalari va onlayn testlardan foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. PIRLS topshiriqlariga o'xshash elektron mashqlar va testlar orqali o'quvchilar mustaqil ravishda matnni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS topshiriqlari asosida matnni tahlil qilishga o'rgatishda oila va maktab hamkorligi ham muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar farzandlarining kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlashi, ular bilan birgalikda mutolaa qilishi va o'qilgan asarlar yuzasidan suhbatlar tashkil etishi zarur. Bunday hamkorlik o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytiradi, nutq madaniyatini rivojlantiradi hamda matnni tushunish darajasini oshiradi.

Muammo va kamchiliklar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini PIRLS topshiriqlari asosida matnni tahlil qilishga o‘rgatish jarayonida ayrim muammo va kamchiliklar kuzatilmoqda. Avvalo, ayrim o‘quvchilarda o‘qish savodxonligining yetarli darajada shakllanmagani matn mazmunini tushunish va tahlil qilishda qiyinchilik tug‘diradi. O‘quvchilar ko‘pincha matndan aniq ma‘lumotlarni topishda muvaffaqiyatga erishsalar-da, chuqur tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarishda qiynaladilar.

Boshlang‘ich sinflarda PIRLS topshiriqlari bilan ishlash metodikasining barcha o‘qituvchilar tomonidan yetarli darajada qo‘llanilmayotgani ham muhim muammolardan biridir. Ba‘zi hollarda darslar an‘anaviy usulda tashkil etilishi sababli o‘quvchilarning tanqidiy va analitik fikrlash ko‘nikmalari to‘liq rivojlanmaydi.

Yana bir kamchilik — o‘quvchilarning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishi pastligi hisoblanadi. Kitobxonlik madaniyatining yetarli rivojlanmagani o‘quvchilarning lug‘at boyligi hamda matnni tushunish darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada ular murakkab matnlarni tahlil qilishda qiyinchilikka duch keladilar.

Bundan tashqari, ayrim maktablarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish uchun metodik materiallar hamda didaktik vositalarning yetarli emasligi kuzatiladi. Bu esa dars samaradorligining pasayishiga olib keladi. O‘qituvchilarning PIRLS xalqaro tadqiqoti bo‘yicha metodik tayyorgarligi ham barcha hududlarda bir xil darajada emas.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini PIRLS topshiriqlari asosida matnni tahlil qilishga o‘rgatish ularning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. PIRLS topshiriqlari o‘quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish, muhim ma‘lumotlarni ajratib olish hamda mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, interfaol metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar va didaktik o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi hamda ularning tanqidiy va analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ayniqsa, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Konseptual jadval” kabi metodlar matn ustida samarali ishlash imkonini beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan mashg‘ulotlar matni chuqur tushunish va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. PIRLS topshiriqlari asosida olib borilgan darslar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, mantiqiy tafakkuri va o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Demak, PIRLS topshiriqlaridan ta‘lim jarayonida samarali foydalanish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini oshirish, ularni matn bilan mustaqil ishlashga o‘rgatish hamda xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishishida muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi farmon. – Toshkent, 2017.
3. Sh. Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Sh. Mirziyoyev. *Milliy taraqqiyot yo‘limizni davom ettiramiz*. – Toshkent, 2018.
5. Sh. Mirziyoyev. *Xalqimiz roziligi – oliy qadriyat*. – Toshkent, 2019.
6. Karimov. *Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
7. Abdullayeva Sh.A. *Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
8. Saidahmedov N.S. *Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan, 2018.
9. Jo‘rayev R.X. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent, 2017.
10. G‘ulomov A. *O‘qish metodikasi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
11. Karimov A. *Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi*. – Toshkent: Fan, 2018.
12. Mullis I., Martin M. *PIRLS 2016 International Results in Reading*. – Boston: TIMSS & PIRLS Center, 2017.